

MUMTOZ BADIY MATNLARDA VAQT IFODALOVCHI SO‘ZLARNING DISKURSIV TADQIQI

Z.Axrороva, FarDU doktoranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada mumtoz badiiy matnlarda, asosan, Navoiy dostonlarida qo‘llanilgan vaqtga oid leksemalarning matn mazmunidagi ahamiyati haqida mulohazalar bo‘lib, vaqt diskursi misollar orqali ochib beriladi.*

Kalit so‘z va iboralar: *Temporallik, leksema, mumtoz badiiy matn, vaqt diskursi.*

Diskurs — bu til orqali muayyan biror mavzuda yoki masalada olib boriladigan, ijtimoiy, siyosiy, ilmiy va madaniy nuqtayi nazarlarni ifodalovchi va muhokama qiluvchi so‘zlashuv, muloqot yoki bahsdir. Diskurs, aslida, faqat so‘zlashuv yoki yozishma emas, balki ijtimoiy hayotda, madaniyatda va ilm-fanda o‘zgarishlarni hamda rivojlanishni belgilovchi kuchga ega.

Diskursning o‘rganilishi, asosan, tilshunoslik, sotsiologiya, psixologiya va siyosatshunoslik kabi sohalarida amalga oshiriladi. Vaqt diskursi (time discourse) bo‘yicha tadqiqotlar, asosan, vaqtning tilshunoslik va madaniy kontekstda qanday tasvirlanishi, tushunilishi va ifodalanishini o‘rganadi. Vaqt, ko‘p jihatdan, zamon va makon o‘rtasidagi aloqani ta‘riflovchi muhim tushuncha bo‘lib, uning diskursi, ya‘ni til orqali ifodalangan shakllari va tuzilmalari, tilshunoslar, falsafachilar va madaniyatshunoslar tomonidan keng tadqiq etilgan.

Biz quyida Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” dostonidagi vaqtga oid ayrim so‘zlarni ko‘rib chiqamiz va she‘riy matnda qaysi so‘zlar bilan bog‘lana olishini tahlil qilamiz.

Baqa ot¹

1. esk. kt. 1 Abadiylik, mangulik; cheksiz hayot, abadiyat.

- To muhabbat umridek Umri baqa bo‘lsin quyosh. *E. Vohidov*
- Istibdod hech mahal bilmagay baqa. *J. Jabborov*

2. ko‘chma Narigi dunyo, abadiy uyqu olami.

• Joyingiz jannatda bo‘lg‘ay, Ey padar, nur boimon. Rihlat aylabsiz baqoga, Unda nursiz lomakon. *N. Aminov, Suvarak*

• Kim ul shah o‘tdi bu dorulfanodin, Xabar keltirgali mulki baqodin. *Sayyid Qosimiy, Sadoqatnoma*

Ushbu baytda **ganji baqa**, ya‘ni “abadiy boylik” birikmasi abadiy vaqtni ifodalovchi ot so‘z turkumiga oid baqa so‘zi yordamida hosil qilingan. So‘z birikmasida bu so‘z tobe so‘z vazifasida kelgan .

Alisher Navoiy ushbu so‘zni “Hayrat ul-abror” dostonida 17 marotaba qo‘llagan. Ularning 14 tasida baqa so‘zi birikmali holatda ishlatilgan. Qolgan uch o‘rinda yakka holda qo‘llanadi. Quyidagi jadvalda ko‘ramiz.

«Nun» chekib el sahmi uchun yosini,

Balki **baqa zar‘i** uchun dosini. (“Hayrat ul abror” 5-bet)

1. Baqa +	Zari
------------------	-------------

¹ <https://izoh.uz/word/yaqin>

2. <i>Baqo</i> +	<i>dur(r)i</i>
3. <i>Baqo</i> + <i>yi</i>	<i>Komiliy</i>
4. <i>Baqo</i> +	<i>Mulki</i>
5. <i>Baqo</i> +	<i>Sarchashmasi</i>
6. <i>Baqo</i> +	<i>Gulshani</i>
7. <i>Baqo</i> +	<i>bo'Imoq</i>
8. <i>Ganji</i>	<i>baqo</i>
9. <i>Bahri</i>	<i>baqo</i>
10. <i>Kahfi</i>	<i>baqo</i>
11. <i>Sham'i</i>	<i>baqo</i>
12. <i>Naqshi</i>	<i>baqo</i>
13. <i>Jomi</i>	<i>baqo</i>
14. <i>Ganji</i>	<i>baqo</i>

1-Jadval

Ganji baqo zikriga ulkim yetib,

Bu dur ila rishtani tasbih etib. (“Hayrat ul-abror” 1-b.)

Vaqtga oid diskursiv maydon turli sohalarda, turli jamiyatlar va madaniyatlarda farq qiladi. Falsafadan tortib, psixologiya, san'at, siyosat va texnologiyaga qadar, vaqtni idrok qilish va uni qanday baholash jarayonlari har xil bo'lishi mumkin. Bu diskursiv maydon, vaqtning turli talqinlari, vaqtga nisbatan ijtimoiy normativalar va individlarning vaqtni qanday boshqarishlari haqida turli nuqtayi nazarlardan tashkil topgan.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, vaqt semantikali so'zlar matn sintagmatikasida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Ushbu masala hali o'rganilishi kerak bo'lgan jarayondir. Shu sababdan hamon ko'plab tadqiqotchilarning qiziqishi va tadqiqot olib borishiga sabab bo'lmoqda.

Vaqtga oid leksemalarning diskursiv maydoni bor va u, albatta, turli jamiyatlarda, tillarda va madaniyatlarda farq qilishi mumkin. Leksemalar – bu tildagi so'zlar yoki iboralar bo'lib, ular ma'lum bir tushunchani ifodalaydi. Vaqtga oid leksemalarning diskursiv maydoni – bu vaqtni ifodalovchi so'zlar va iboralarning qanday ishlatilishini, qanday jamiyatda va madaniyatda ularning ma'no va talqinlari qanday farq qilishini o'rganadi. Bu maydon til, madaniyat, tarix va jamiyatning o'zgarishi bilan birga shakllanadi.

Adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. Xamsa. G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti. 1986-yil.

2. Ҳақимова М. Ўзбек тилида вақт маъноли луғавий бирликлар ва уларнинг матн шакллантириш имкониятлари. Филол. фан. ном. дисс. автореф. -Фарғона, 2004.

3. Аҳмедова Н. Ўзбек тили мурожаат бирликлари. – Тошкент, 2009. – 92 б.

4. Ҳақимов М.Х. Ўзбек тилида матннинг прагматик талқини: Филол.фан. д-ри....дисс. Тошкент: ЎзРФА ТАИ,2001. -283 б.;
5. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. - Жиззах: Сангзор, 2006. -91 б.
6. Safarov Sh. Pragmalingvistika. – T.: 2018 yil.
7. <https://izoh.uz/word/yaqin>